

Nama: Siti Aulia

Dosen Pengampu: Avena Matondang, M.Si.

NIM: 240905063

Mata Kuliah: Review Literatur Antropologi

REVIEW BUKU: “*ARGONAUTS OF THE WESTERN PACIFIC*”

KARYA BRONISLAW MALINOWSKI

BAB 1

Buku dengan judul “*Argonauts of the Western Pacific*” ini memberikan gambaran mengenai kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah *New Guinea* dan sekitarnya. Gambaran kehidupan masyarakat yang dimaksud ialah tentang ritual, kepercayaan, sistem mata pencaharian, bahasa, historis, atau kebudayaan masing-masing suku yang ada di daerah *New Guinea* dan sekitarnya. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh mereka yang memiliki rasa penasaran terhadap sistem Kula dan kebudayaan yang melekat padanya.

Bagian pertama dalam buku ini menawarkan gambar-gambar peta yang akan memudahkan pembaca untuk memahami tulisan mengenai letak-letak geografis tempat tinggal suku-suku yang ada di *New Guinea*. Buku ini juga menawarkan kehidupan suku-suku yang ada di dalam atau sekitaran *New Guinea*, kemudian membandingkannya antara satu sama lain. Hal yang dibandingkan dapat berupa ciri fisik atau kebudayaan yang mereka miliki. Pada umumnya, suku-suku yang ada di sana menganut matrilineal dalam kehidupannya. Para pembaca seakan ditarik untuk masuk ke dalam cerita agar memahami bagaimana gambaran asli kehidupan di sana.

Tokoh Bronislaw Malinowski menggunakan metode penelitian observasi partisipasi dalam melakukan penelitiannya. Beliau turun langsung ke lapangan serta berbaur dengan masyarakat untuk dapat memahami serta mendapat informasi yang lebih rinci. Dalam melakukan pembauran dengan masyarakat di sana, beliau kerap melakukan pendekatan melalui wawancara yang dilakukan secara informal.

Dalam buku ini digambarkan bahwa beberapa suku masih terdapat praktik dukun atau sihir, yang biasanya dilakukan oleh laki-laki karena mereka memiliki hak prerogatif. Namun, dalam suku *Dobuans* kebanyakan dukun atau sihir diperankan oleh seorang perempuan. Hal semacam ini masih terdapat di zaman sekarang, walaupun prosedurnya tidak sepenuhnya mirip. Pada zaman dahulu juga beberapa suku yang tinggal *New Guinea* merupakan pelaku kanibal dan juga pemburu kepala yang kemudian seiring berjalannya waktu hal tersebut mulai menghilang. Hal tersebut tentu tidak lazim di negara kita karena terdapat hukum yang mengikat masyarakat didalamnya. Selain itu, sebelum melakukan pelayaran besar untuk berdagang, mereka biasanya melakukan ritual kurban untuk mendapatkan keuntungan yang besar setelahnya. Dalam negara Indonesia pun hal tersebut masih eksis, seperti memberikan sesajen untuk laut di pinggir pantai guna menghindari bencana serta membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar.

Buku ini layak untuk dibaca karena penjelasannya yang rinci serta terdapat foto dokumentasi suku-suku yang ada disana yang dapat memenuhi bayangan visualisasi kita terhadap suku-suku yang ada di sana. Selanjutnya, mereka juga memberikan gambaran peta pada awal bagian yang akan berguna bagi para pembaca. Namun, peta tersebut tidak dilengkapi simbol-simbol yang dapat menjelaskan lebih rinci isi petanya dan juga tidak terdapat arah mata angin yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam memahami letak-letak geografis yang dijelaskan dalam narasi. Selain itu, terdapat sedikit bahasa asing yang maknanya sulit untuk dicerna secara umum. Alangkah baiknya jika menuliskan catatan mengenai makna kata-kata asing disamping atau bawah halaman. Terlepas dari semua itu, sebagai orang yang telah membaca bagian pertama, buku ini layak mendapatkan poin sembilan dari sepuluh.

Identitas Buku

Judul	: <i>Argonauts of the Western Pacific</i>
Penulis	: Bronislaw Malinowski
Tahun Terbit	: 1922
Penerbit	: George Routledge & Sons
ISBN	: 978-0-415-73864-4
Jumlah Halaman	: 562